

MODUŁ IV AKADEMIA TOOLS4CAP

NARZĘDZIA SKUTECZNEGO WIELOPOZIOMOWEGO ZARZĄDZANIA W PLANACH STRATEGICZNYCH WPR: DOGŁĘBNA ANALIZA MATRYCY IOI I LOGIKI INTERWENCJI

Raport podsumowujący najważniejsze prezentowane kwestie

Wprowadzenie

Rozwój atrakcyjnego, odpornego i zrównoważonego sektora rolnego, zdolnego do reagowania na potrzeby społeczne i środowiskowe, stanowi kluczowe wyzwanie dla obecnej i przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Skuteczne sprostanie temu wyzwaniu wymaga przyjęcia **odpowiednich metod zarządzania, które sprzyjają aktywnemu uczestnictwu i wielopoziomowej współpracy między wszystkimi zainteresowanymi stronami** zaangażowanymi w jej projektowanie i wdrażanie.

ORGANIZATOR:

22 MAJA 2025 R.

ONLINE

48 UCZESTNIKÓW Z 20 KRAJÓW

(Władze publiczne, organy zarządzające; naukowcy; innowatorzy; i inne zainteresowane strony związane z sektorem rolnym)

PREZENTACJE I NAGRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ [TUTAJ](#)

Jeśli zobaczą Państwo tę ikonę, należy kliknąć, aby zobaczyć prezentację

Jeśli zobaczą Państwo tę ikonę, należy kliknąć, aby zobaczyć wideo

Najważniejsze informacje z modułu

Moduł IV Akademii Tools4CAP, prowadzonej przez Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Innowacji w Rozwoju Lokalnym ([AEIDL](#)), był poświęcony badaniu metodologii i narzędzi, które w praktyce ułatwiają skuteczne zarządzanie. W module, który odbył się online 22 maja 2025 r. i do udziału w którym zarejestrowało się 48 specjalistów z 20 krajów, przedstawiono innowacyjne podejścia do wzmocnienia projektowania i monitorowania planów strategicznych WPR (PS WPR).

Moduł ten opiera się na pracach prowadzonych przez [Instytut Badań nad Rozwojem Obszarów Wiejskich](#) (IfLS) i [Uniwersytet w Lublanie](#) (UL), przy udziale wszystkich partnerów projektu. Wyniki są szczegółowo opisane w dokumencie [Participatory and multi-level governance decision-making tools: methodological guidelines, including protocols \(D3.3\)](#). Publikacja tego projektu podkreśla znaczenie przejrzystych, integracyjnych i opartych na dowodach procesów decyzyjnych, podstawowych zasad formułowania planów strategicznych WPR w ramach nowego modelu wdrażania WPR i skupienia się na jego wynikach.

Podczas sesji **Simone Sterly z IfLS i Ilona Rac z Uniwersytetu w Lublanie** nie tylko opisały, do czego służą narzędzia, ale także udzieliły szczegółowych, praktycznych wskazówek, jak zastosować te narzędzia w praktyce w cyklu planów strategicznych WPR.

ZASADY KSZTAŁTOWANIA PROCESÓW REALIZACJI POLITYKI W RAMACH PS WPR

Kształtowanie polityki w oparciu o dowody

Przejrzystość w podejmowaniu decyzji

Integracyjne zaangażowanie zainteresowanych stron

Elastyczność i zdolność adaptacji

Odpowiedzialność i monitorowanie

Spójność z Europejskim Zielonym Ładem i celami zrównoważonego rozwoju

Efektywność i opłacalność

Moduł ten stanowi część [Akademii Tools4CAP](#), której celem jest zapewnienie podstaw do budowania potencjału i wzajemnego uczenia się w celu opracowania atrakcyjnego i programu szkoleniowego spełniającego potrzeby użytkowników końcowych. [Tools4CAP](#), koordynowany przez [ECORYS](#), to projekt programu Horizon, który obejmuje 21 organizacji partnerskich z 18 krajów UE, posiadających wybitną wiedzę specjalistyczną w kwestiach gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych i społecznych, nowych źródłach danych i technologiach monitorowania, a także w zakresie zaangażowania interesariuszy, danych i wskaźników społecznych, środowiskowych i związanych z dobrostanem zwierząt w kontekście rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

Przegląd integracyjnych i wielopoziomowych narzędzi zarządzania

Simone Sterly

Instytut Badań nad Rozwojem Obszarów Wiejskich (IfLS)

Wytyczne zawarte w dokumencie i przedstawione w module opierają się na spostrzeżeniach z [ram koncepcyjnych Tools4CAP](#), [ocenie i analizie porównawczej Planów Strategicznych WPR](#) oraz raporcie na temat [wspólnie zaprojektowanych ulepszonych lub nowych narzędzi decyzyjnych](#).

Harmonogram współprojektowanych narzędzi i podejść w procesie projektowania PS WPR

Partycypacyjne budowanie wizji (ang. Participatory Vision Building - **PVB**) jest zorientowane na integrację perspektyw szerokiego spektrum interesariuszy we wspólnym sformułowaniu długoterminowej wizji przyszłości dla danego terytorium lub sektora. Stosowana w początkowych fazach cyklu projektowania polityki, zapewnia metodologiczną strukturę dla dostosowania różnych interesów w ramach planowania strategicznego WPR. Jego wdrożenie zakłada wielopodmiotowe podejście i kompleksowy proces planowania. Wspierając zaangażowanie interesariuszy, pomaga również stworzyć poczucie odpowiedzialności za powstały plan.

Komunikowanie procesu i zaangażowanie interesariuszy (ang. Process Communication and Stakeholder Engagement - **PCSE**) to instrument

zaprojektowany w celu ułatwienia i kierowania zorganizowaną interakcją z interesariuszami na wszystkich etapach cyklu realizacji WPR. Jego funkcją jest tworzenie podstaw dla świadomego wkładu wiedzy i doświadczenia interesariuszy wspierających procesy decyzyjne. W fazie projektowania przyczynia się do zapewnienia adekwatności interwencji. Podczas wdrażania i monitorowania umożliwia systematyczne gromadzenie informacji zwrotnych.

Priorytetyzacja i podejmowanie decyzji (ang. Prioritisation and Decision-Making - **PDM**), po zidentyfikowaniu priorytetów, pozwala na włączenie metodologii klasyfikacji priorytetów w sposób partycypacyjny i ustrukturyzowany. Pomaga to w alokacji zasobów w ramach WPR. Proces ten ułatwia optymalizację

wykorzystania ograniczonych zasobów, integrację preferencji zaangażowanych podmiotów oraz realizację przejrzystych i opartych na dowodach procesów decyzyjnych. Jego zastosowanie jest ukierunkowane na rozwiązywanie sytuacji konkurencji między celami lub obszarami interwencji na etapie formułowania PS WPR.

Logika interwencji (ang. Intervention Logic - **IL**) to koncepcyjne i metodologiczne ramy do uporządkowanego przedstawiania związku przyczynowego między wykorzystywanymi zasobami, wykonywanymi działaniami, bezpośrednimi wynikami i długoterminowymi skutkami oczekiwanymi od interwencji WPR. Podejście to strukturyzuje interwencje w odniesieniu do ogólnych celów WPR i określa oczekiwane ścieżki osiągnięcia spójności i skuteczności polityki, co jest szczególnie istotne w kontekście złożoności i wielopoziomowego zarządzania.

Macierz Interwencja - Cel - Wpływ (ang. IOI Matrix - **IOI**) umożliwia uporządkowanie i analizę informacji, które wspierają projektowanie polityki i wybór interwencji.

Macierz łączy konkretne interwencje WPR z celami polityki i powiązanymi potencjalnymi skutkami. Pozwala na ocenę znaczenia interwencji dla danego celu, rozważenie wielu skutków tego samego działania oraz analizę wewnętrzną spójności zestawu proponowanych interwencji. Jego zastosowanie koncentruje się na fazach projektowania i planowania, zapewniając podstawy analityczne oparte na wzajemnych powiązaniach poszczególnych elementów.

Tworzenie scenariuszy dla oceny wpływu polityki (ang. Scenario Building for Policy Impact Assessment - **SBPIA**) pozwala na ocenę potencjalnego wpływu różnych opcji polityki. Oznacza to opracowanie i analizę hipotetycznych scenariuszy, które symulują różne konfiguracje czynników polityki i warunków zewnętrznych. Stosowany w fazie projektowania i planowania krajowych programów wsparcia, przyczynia się do przewidywania wyników, porównywania alternatyw i oceny interwencji w obliczu różnych okoliczności, łącząc podejście jakościowe i ilościowe.

ZADANIE POLITYKI	POTRZEBY UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH	ODPOWIEDNIE NARZĘDZIA
Analiza kontekstu społeczno-ekonomicznego	Dokładne, kompleksowe dane społeczno-ekonomiczne	PVB, PCSE
Analiza SWOT	Identyfikacja mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń	PVB, PCSE
Ocena potrzeb	Integracyjne zrozumienie lokalnych potrzeb	PVB, PCSE, PDM
Wybór interwencji	Spójne strategie interwencji dostosowane do celów WPR	PCSE, IL, IOI, SBPIA
Wyznaczanie celów	Konsensus w sprawie mierzalnych celów	PCSE, IL, IOI, SBPIA
Alokacje finansowe	Uzasadnione, priorytetowe budżetowanie	PCSE, IL, IOI, SBPIA, PDM
Analiza ex ante i strategiczna ocena oddziaływania na środowisko	Ocena wpływu na środowisko i społeczeństwo	IL, IOI, SBPIA
Konsultacje z zainteresowanymi stronami	Integracyjne i przejrzyste informacje zwrotne od zainteresowanych stron	WSZYSTKIE NARZĘDZIA

Cel stosowania narzędzi partycypacyjnego i wielopoziomowego zarządzania

Wdrażanie macierzy IOI i logiki interwencji: mapa drogowa krok po kroku wyjaśniona podczas modułu

Ilona Rac
Uniwersytet w Lublanie

Simone Sterly
Instytut Badań nad Rozwojem Obszarów Wiejskich (IfLS)

Podczas IV Modułu Akademii Tools4CAP szczegółowo zaprezentowano dwa kluczowe narzędzia metodologiczne, **macierz IOI i logikę interwencji**. Podczas sesji położono szczególny nacisk na ich praktyczne zastosowanie, zapewniając uczestnikom wgląd w to, jak te narzędzia mogą być skutecznie wdrażane w rzeczywistych scenariuszach. Niniejsza sekcja przedstawia zwięzłą instrukcję stosowania każdego narzędzia, opierając się na kompleksowych opisach dostarczonych w [materiale 3.3 projektu Tools4CAP](#) i oferując przewodnik krok po kroku dotyczący ich stosowania przez praktyków.

Logika interwencji: kluczowe punkty do rozważenia

- Należy zacząć od jasnego określenia, co chce się osiągnąć dzięki przygotowywanemu projektowi. Oznacza to zrozumienie obecnej sytuacji i uzyskanie wkładu od wszystkich zaangażowanych osób. *Jaki konkretny problem próbuje się rozwiązać i jak zdefiniowany jest sukces?*
- Drugim krokiem jest ocena obecnego stanu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, aby ocenić istniejące potrzeby i potencjalne obszary interwencji. *Gdzie są luki lub możliwości oddziaływania?*
- Po trzecie, należy zidentyfikować niezbędne zasoby, planowane działania, bezpośrednie rezultaty i zamierzone skutki dla każdej interwencji. Zapewni to, że każdy krok jest dostosowany do szerszych celów polityki i przyczynia się do uzyskania zauważalnych rezultatów.
- Ustanowienie kluczowych wskaźników wydajności (ang. key performance indicators - KPIs) ma zasadnicze znaczenie dla ilościowego pomiaru postępów w realizacji celów strategicznych. Jednocześnie opracowanie solidnego systemu gromadzenia i analizy danych ma zasadnicze znaczenie dla ułatwienia ciągłego monitorowania zarówno zgodności procesu wdrożenia z planem, jak i osiągniętych wyników. *Jakie dane będą gromadzone w celu udowodnienia wpływu?*
- Wdrożenie interwencji, przydzielenie niezbędnych zasobów finansowych, ludzkich i technicznych do współpracy z rolnikami, społecznościami lokalnymi, rządem, agencjami i innymi zainteresowanymi stronami w celu skutecznego wdrażania.
- Następnym krokiem jest ustalenie harmonogramu regularnych raportów i przeglądów postępów. Ten iteracyjny proces pozwala na ciągłą ocenę wyników w stosunku do planu i sprzyja adaptacyjnemu podejściu do zarządzania, umożliwiając terminowe dostosowanie strategii interwencji w oparciu o dane z monitorowania i mechanizmy informacji zwrotnej.
- Na koniec należy ocenić ogólny wpływ interwencji na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. *Jakie wnioski wypływają z interwencji i jak to wpłynie na przyszłą pracę nad polityką wsparcia?* Ustalenia wynikające z tej oceny są niezbędne do informowania o przyszłych decyzjach polityki, udoskonalania strategii interwencji i przyczyniania się do cyklu ciągłego doskonalenia w danej dziedzinie rozwoju.

Narzędzie to pozwala nam osiągnąć spójność, przejrzystość i odpowiedzialność. Uregulowane w art. 109 przepisów o PS WPR. Umożliwia między innymi projektowanie interwencji WPR opartych na dowodach, a także dostosowanie interwencji do celów ogólnounijnych.

Ilona Rac, Uniwersytet w Lublanie

Główne elementy macierzy IOI

- ✓ Pierwszy krok: jasne określenie konkretnych instrumentów interwencji WPR. *Jakie dokładnie działania polityki są proponowane lub analizowane?*
- ✓ Po drugie, należy określić, które z nadrzędnych celów WPR są najbardziej istotne dla danej interwencji. Należy wziąć pod uwagę zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio powiązania.
- ✓ Dla każdej interwencji i jej powiązań ze zidentyfikowanymi celami należy przeprowadzić burzę mózgów i udokumentować potencjalne skutki. Należy rozważyć szereg skutków, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, bezpośrednich i pośrednich, krótko- i długoterminowych.
- ✓ Następnym krokiem jest ustalenie powiązań: uporządkowane zidentyfikowanie relacji między interwencjami, celami i potencjalnymi skutkami. Obejmuje to przejrzyste narysowanie połączeń i wyjaśnienie przesłanek stojących za każdym powiązaniem.
- ✓ Ważne jest również, aby ocenić znaczenie każdej interwencji w odniesieniu do konkretnego celu. *Jak mocno dana interwencja przyczynia się do osiągnięcia określonego celu?*
- ✓ **Uwaga!** Konieczne jest rozważenie wielu efektów i przeanalizowanie, czy pojedyncza interwencja może mieć wiele skutków, potencjalnie wpływając na kilka różnych celów.
- ✓ *Czy interwencje działają w synergii, czy też istnieją potencjalne konflikty?* Należy zbadać cały zestaw proponowanych interwencji, aby zapewnić wewnętrzną spójność planu.
- ✓ Wreszcie, należy wykorzystać ustrukturyzowane informacje i analizy z wypełnionej macierzy IOI, aby dostarczyć niezbędnych informacji potrzebnych w procesie projektowania polityki i wesprzeć wybór najbardziej odpowiednich i spójnych interwencji.

Macierz IOI, skrót od Intervention-Objective-Indicator Matrix, jest głównym narzędziem metodologicznym promowanym w ramach projektu Tools4CAP w celu wspierania planowania strategicznego i oceny planów strategicznych WPR. Została zaprojektowana w celu zapewnienia, że każde działanie polityczne jest celowe, dostosowane do celów wsparcia i mierzalne, umożliwiając przejrzyste i oparte na dowodach wdrażanie Wspólnej Polityki Rolnej.

Simone Sterly, IfLS

Kluczowe wnioski końcowe

Sesje równoległe służyły zapoznaniu uczestników ze sposobem wykorzystania tych narzędzi i zilustrowaniu różnych scenariuszy, w których można je zastosować. Poniżej przedstawiono niektóre z głównych obszarów stosowania tych dwóch narzędzi.

Logika interwencji w odniesieniu do działań służących adaptacji do zmian klimatu w ramach WPR

Podczas tej sesji głównym tematem przewodnim dyskusji było pytanie *"jak zbudować jasną i realistyczną strategię interwencji w odniesieniu do działań służących adaptacji do zmian klimatu w ramach WPR?"*. Postępując zgodnie z logiką interwencji, uczestnicy wspólnie pracowali nad identyfikacją potencjalnych potrzeb i celów, którymi należy się zająć, a także nad określeniem niezbędnych nakładów, działań, które należy opracować oraz wynikających z nich rezultatów i oczekiwanych efektów, jak i stwierdzenia *"jakie będą niezbędne zmiany?"*, a także czynników zewnętrznych i wskaźników monitorowania i oceny.

Krok po kroku: wyniki praktycznego ćwiczenia mającego na celu opracowanie podstaw dla interwencji logicznych

Jak to zrobić?

- 1 Ustalenie jasnego celu (poziomu oddziaływania): w tym konkretnym przypadku cel adaptacji do zmian klimatu w ramach WPR powinien koncentrować się na odporności. Obejmuje to stabilne dochody gospodarstw rolnych pomimo zmian klimatycznych, wspieranie odpornych krajobrazów i ekosystemów (takich jak zdrowe gleby i chronione systemy wodne) oraz przyczynianie się do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, nawet jeśli adaptacja pozostaje głównym celem.
- 2 Określenie konkretnych działań służących osiągnięciu celu. W tym przypadku uczestnicy zidentyfikowali kilka kluczowych działań. Obejmowały one ustanowienie struktur instytucjonalnych dla koordynacji zainteresowanych stron, budowanie wspólnej wizji, promowanie podejść zbiorowych (np. spółdzielnie rolników, lokalne grupy zarządzania zasobami wody) oraz wdrażanie strategii zarządzania ryzykiem, w tym instrumentów finansowych (ubezpieczenia, fundusze suszowe itp.). Podniesiono również kwestię zapewnienia, że "nie emitujemy zbyt dużo", co sugeruje dodatkowe korzyści w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatu. Działania te reprezentują nakłady oraz działania w ramach logiki interwencji.
- 3 Skupienie się na wymiernych rezultatach (produktach i wynikach): Ten krok ma kluczowe znaczenie dla skutecznego monitorowania i oceny. Przykłady omówione podczas sesji obejmowały: stabilne dochody rolników, stały poziom produkcji roślinnej pomimo ekstremalnych warunków klimatycznych, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (jeśli podwójne świadczenia są ukierunkowane) oraz poprawę jakości i ilości wody.

Macierz IOI i jej przydatność w kolejnych planach strategicznych WPR

Pytanie zadane uczestnikom: *"W jaki sposób macierz IOI może być wykorzystana przez państwa członkowskie w następnym planie strategicznym WPR?"*, wygenerowało szereg odpowiedzi podkreślających jej **potencjał jako narzędzia strategicznego**, wskazując na wiele wymiarów jej zastosowania, od przeglądu i dostosowania interwencji po uproszczenie nieodłącznej złożoności celów polityki.

Wśród kluczowych spostrzeżeń zauważono, że macierz IOI może funkcjonować jako narzędzie w *"przeglądzie śródk okresowym"*, zapewniając, że proponowane interwencje są zgodne z kluczowymi potrzebami. Doceniono również jej zdolność do upraszczania wizualizacji złożoności celów polityki, ułatwiając zrozumienie i analizę.

Uczestnicy zauważyli również jej rolę w upraszczaniu programowania poprzez łączenie etapów. Podkreślono

również jej potencjał w zakresie pomocy w ocenie obecnego planu strategicznego WPR, oferując podstawę do zmian, jak i proponowania modyfikacji, nawet jeśli początkowo były one ograniczone.

Wreszcie, odpowiedzi sugerowały, że propozycje wynikające z zastosowania macierzy IOI mogą pomóc w bardziej ambitnych i dalekosiężnych interwencjach w nowym planie strategicznym WPR.

Ćwiczenie dotyczące macierzy IOI zostało początkowo zaprojektowane w celu zbadania trzech różnych scenariuszy: skupienia się na ochronie środowiska i działaniach na rzecz klimatu, zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i witalności obszarów wiejskich. Jednak ze względu na ograniczenia czasowe dyskusja skupiła się wyłącznie na pierwszym z nich, związanym z celami klimatycznymi i środowiskowymi.

Main objective	Specific aspects raised w.r.t. these objectives	The specific policy instruments as defined by the CAP legislation (CAP 2023 - 2027)															
		Basic income support	Enhanced conditionality	Complementary redistributive income support	Young farmer support	Coupled support	Payments for small farmers	Sectoral support	Eco-schemes	Environmental and climate related commitments	Areas with natural or other constraints	Areas with specific constraints	Investment support	Generational renewal and new entrants	Risk Management	Cooperation	Knowledge, advice, dissemination
Specific Objective	Identified key challenge (e.g. based on SWOT)																
Support viable farms income and resilience	1. Farm income support																
	2. Risk management																
	3. Resilience																
	4. Investments (productive)																
	5. Entrepreneurship																
Competitiveness	6. Sustainable production (economic)																
	7. Transparency supply chain & demand																
	8. Knowledge and innovation																
Position of the farmer in the supply chain	9. Cooperation in supply chains																
	10. Short supply chains																
	11. Livestock (ruminant)																
Climate	12. Peat areas																
	13. Carbon sequestration																
	14. CO2 removal/EMR																
	15. Climate adaptation																
	16. Water management																
Environment	17. Nitrates																
	18. Nutrients (other)																
	19. Pest protection																
Biodiversity	20. Sustainable soils																
	21. Species/habitats protection																
	22. Landscapes/ecosystem services																
Generational renewal	23. Young farmers																
	24. Bioeconomy																
Rural (social) profiles	25. Rural area																
	26. Social cohesion																
	27. Image/identity																
Consumer concerns	28. Animal welfare																
	29. Circular agriculture																
	30. Food forests																

Wyzwania i potrzeby związane ze stosowaniem macierzy IOI

Chociaż macierz IOI jest doceniana za swój potencjał, jej wdrożenie w państwach członkowskich nie jest pozbawione wyzwań. Pytania: *"Jakie wyzwania widzą Państwo w stosowaniu macierzy IOI w swoim państwie członkowskim i jakie zmiany oraz jaki rodzaj wsparcia są potrzebne, aby ją wdrożyć?"* ujawniły kilka kluczowych kwestii, skupionych głównie na **interakcji z interesariuszami i zarządzaniu informacjami**.

Po pierwsze, jeden z uczestników zwrócił uwagę na **potencjalną różnicę zdań** między wiedzą opartą na dowodach a opiniami interesariuszy, co oznacza, że niezbędny jest solidny mechanizm integrujący różne perspektywy, zapewniający podejmowanie decyzji opartych zarówno na obiektywnych danych, jak i praktycznym doświadczeniu zaangażowanych osób.

Jeśli chodzi o interesariuszy, wspomniano **również o uzyskiwaniu reprezentatywnych informacji i informacji zwrotnych ze wszystkich sektorów**. Zróżnicowane interesy i heterogeniczność zaangażowanych grup mogą komplikować gromadzenie kompleksowego i pochodzącego od wszystkich zaangażowanych stron wkładu. Wiąże się to bezpośrednio z kolejnym wyzwaniem: **koordynacją udziału wszystkich interesariuszy**, procesem, który wymaga określonych zasobów i strategii w celu zapewnienia skutecznego i znaczącego zaangażowania. Ostatni punkt jest związany z wyzwaniem **gromadzenia odpowiednich danych i określenia sposobu włączenia interesariuszy w ten proces**.

Kolejne kroki

Sesja szkoleniowa Akademii zakończyła się szeregiem kolejnych kroków, w tym upublicznienia materiałów ze spotkania i raportu na temat głównych omawianych elementów na stronie wydarzenia i kanale YouTube.

Wszystkie prezentacje i nagrania są dostępne na [stronie wydarzenia](#).

Zachęcamy do zaangażowania się w projekt – link [tutaj](#).

Mogą Państwo zapisać się do newslettera [tutaj](#).

Nowe moduły szkoleniowe Akademii zostaną opublikowane w najbliższej przyszłości, [tutaj](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

